

ДИАГНОСТИКА ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье представлен анализ результатов социологического исследования процесса адаптации иностранных студентов — филологов института филологии и межкультурной коммуникации. Обоснована актуальность данной проблемы в условиях включенности российских вузов в международную образовательную миграцию. На основе анализа результатов анкетного опроса определены основные трудности, связанные с включением в новую образовательную языковую и социокультурную среду.

Ключевые слова: иностранные студенты, языковая и социокультурная адаптация.

Привлечение иностранных студентов является важной составляющей образовательного процесса во всем мире, в том числе и в России. Грантовые программы для обучения за рубежом, распространенное сетевое обучение, системы двойных дипломов усиливают академическую мобильность. В результате этого в вузах всего мира постоянно растет доля иностранных студентов. Российская Федерация не является исключением, что доказывает актуальность нашего социологического исследования.

Целью работы является выявление ряда проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты-филологи, которые поступают в Алтайский государственный университет, для последующего их решения в будущем, с поступающими студентами, желающими получить филологическое образование по специальности: преподавание русского языка как иностранного, на базе института филологии и межкультурной коммуникации.

Стоит отметить, что вовлечение иностранных студентов в учебный процесс на базе российских вузов является важной и ответственной задачей в связи с высокой позицией российского образования на международной арене. Разрешение вопросов, связанных с адаптацией студентов-иностранцев, повышает престиж образовательных учреждений и, как следствие, престиж России за рубежом.

Процесс приобщения иностранных студентов к обучению в вузах нашей страны представляет собой важную и ответственную деятельность на уровне принимающего вуза, на уровне структур, обеспечивающих учебную активность молодого человека, а также на уровне страны в целом. Ключевая роль в этом процессе принадлежит решению проблем языковой и социокультурной адаптации.

Адаптационный процесс — это неотъемлемая часть переезда в новую страну каждого иностранца. Перед иностранными студентами встает ряд сложностей и барьеров [4, с. 17]. В качестве языковой адаптации выступает языковой барьер как один из основных потенциальных адаптационных стрессоров для иностранных студентов и его влиянии на межличностное взаимодействие и академическую успеваемость [2, с. 281]. Адаптация иностранных студентов происходит в двух направлениях: социокультурном и языковом.

Социокультурная адаптация — процесс приспособления личности иностранного студента к социокультурному пространству города, страны изучаемого языка, в результате которого устанавливается оптимальное соответствие поведения человека требованиям среды [1, 57]. Социокультурная адаптация заключается в умении свободно ориентироваться в новой культуре и обществе. Целью социокультурной адаптации

является создание условий, которые обеспечивают иностранным студентам возможность приобретения позитивного социокультурного опыта, приобщение к духовным и культурным ценностям города, республики, региона, а также формирование способности к личностному саморазвитию.

Помимо социокультурной адаптации перед иностранными студентами стоит языковой барьер как один из основных потенциальных адаптационных стрессоров для иностранных студентов, его влияния на межличностное взаимодействие и академическую успеваемость [4, с. 281]. Из-за низкого уровня владения языком студенты испытывают сложности при усвоении материала на лекциях, а также при ответах на семинарных занятиях. Всё это замедляет учебный процесс, вследствие чего языковая адаптация становится серьезным стрессом, появляются риски снижения мотивации к изучению языка. Стресс в области академической успеваемости на фоне языкового барьера может способствовать общему аккультурационному стрессу, проблемам с социокультурной адаптацией и психологическому дискомфорту [4, с. 278]. Для предотвращения или решения таких проблем служит клуб международной дружбы, где представители разных национальностей могут почувствовать себя как дома, а также общаться на русском языке, повышая уровень межкультурной и лингвострановедческой компетенций [2, с. 89].

В Алтайском государственном университете в качестве адаптирующего агента адаптации иностранных студентов-филологов выступает институт филологии и межкультурной коммуникации. На базе института получают профессию иностранцы из 5 стран: Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркменистана.

В связи с актуальностью получения филологического образования и необходимости адаптации иностранных студентов для комфортного образовательного процесса и проживания в принимающей стране был проведен социологический опрос, участниками которого стали 31 студент-иностранец института филологии и межкультурной коммуникации. Целью опроса является выявление существующих проблем для возможности их преодоления.

Для анализа языковой и социокультурной адаптации иностранных студентов было проведено социологическое исследование, которое включало в себя такие вопросы, как «Какие трудности у вас были, когда вы приехали в Барнаул?», «Как долго вы привыкали жить в городе Барнаул?», «С какими сложностями вы встретились в процессе обучения?», «Сохраняете ли вы свои традиции, после переезда?» и так далее. Вопросы были подобраны на основе опросника «Интеграция бикультурной идентичности», который был разработан на базе концепции бикультурной идентичности В. Бенет-Мартинес. Бикультурная идентичность — это идентичность человека, считающего себя принадлежащим к двум культурам одновременно. Она возникает, когда человек воспринимает себя представителем двух культур, что часто (но необязательно) случается в ситуации миграции. Данный опросник был адаптирован под студентов института филологии и межкультурной коммуникации и города Барнаула.

Результаты анкетирования показали, что процесс первичной адаптации иностранных студентов проходит не без сложностей. Основными трудностями первичной адаптации на тот момент стали физиологические (привыкание к новой пище, климату), психологические (наличие культурной дистанции), социальные (языковой барьер, новые социальные роли и круг общения).

В ходе первичной адаптации иностранцам пришлось столкнуться со значительными трудностями, связанными с языковым барьером. Одним из основных препятствий оказался уровень сложности учебной программы, связанной с изучением нового языка. Согласно исследованию, проведенному среди реципиентов, 49% считают русский язык сложным, 28% оценивают его как средней сложности, в то время как 23% достигают легкого усвоения языка. (диаграмма 1)

Также в ходе исследования было выявлено среднее временное количество, которое понадобилось для того, чтобы освоиться и привыкнуть к новой стране, образу жизни, культуре и так далее. Результатами опроса стали следующие позиции: 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца. Процентное соотношение представлено в диаграмме (диаграмма 2).

При адаптации иностранных студентов возникали трудности, возникающие при переезде в другую страну, а именно в город Барнаул. Самыми частотными стали сложности при ориентировании на местности, разный менталитет, а также оформление документов и расходы на из-за этого.

Также, реципиентам были заданы вопросы о любимых местах города Барнаула и тех, которые не вызывают восторга (диаграмма 3).

Наиболее популярными местами для посещений стали парки, а именно Нагорный и Изумрудный, а также музеи, театры и кинотеатры. Наименее популярными — клубы и бары. При ответе на вопрос о не интересующих местах, 19 % отметили шумные места, а 81 %, что таких мест нет.

Некоторые студенты — иностранцы отметили непонимание со стороны окружающих к их культуре, примерно 25 %. Несмотря на это студенты продолжают придерживаться своих традиций даже на территории России, в этом вопросе все реципиенты были единогласны. Для них это является важным психологическим фактором, при котором процесс привыкания к новым реалиям жизни протекает легче. Также был сделан акцент на частотности использования родного языка в учебных целях, т. е. проведение параллелей между грамматикой русского языка и грамматикой родного языка студентов- иностранцев. Данный подход к облегчает усвоение сложного для понимания материала.

Необходимо отметить, что уровень адаптации иностранных студентов в среднем равняется 4 и 5, что означает комфортное и успешное преодоление этапа первичной адаптации, а также приспособление к условиям обучения, проживания и организации быта, то есть взаимодействие с окружающей новой социокультурной средой. На факторы адаптации также влияет осознанный выбор страны обучения, дружественный характер отношений с российскими студентами, сохранение этнокультурной идентичности свидетельствовали об успешности процесс первичной адаптации.

После проведения социологического исследования нами было выявлено несколько наиболее актуальных проблем, с которыми иностранные студенты сталкиваются при обучении и проживании в другой стране: 1) Недостаточный уровень владения русским языком как языком коммуникации и языком обучения, препятствующий успешному освоению образовательной программы и социализации; 2) Эмоционально-личностные трудности, вызванные переживанием миграционного стресса; 3) Трудности, связанные с аккультурацией; 4) Сложности акклиматизации и привыканию русского быта; 5) Столкновение со стереотипами общества, в связи с чем происходит дополнительная психологическая нагрузка.

В целом же, социальная адаптация иностранных студентов к образовательной среде российского вуза происходит волнообразно. Эту особенность необходимо учитывать при разработке и реализации программы сопровождения в вузе, которая будет учитывать как социально-психологические характеристики иностранных студентов, условия новой среды, так и логику самого адаптационного периода.

Успешность адаптации к условиям обучения, проживания и организации быта, то есть взаимодействие с окружающей новой социокультурной средой, для иностранного студента является жизненно важной и определяет его дальнейшую судьбу на новом месте. Особенно сложным и неоднозначным периодом являются первые месяцы нахождения иностранного студента в вузе.

Делая вывод о прохождении языковой и социокультурной адаптации иностранными студентами института филологии и межкультурной коммуникации, можно сказать, что процесс адаптации прошёл практически безболезненно и комфортно. Трудности, выявленные в процессе социологического исследования, будут учтены при работе с поступающими студентами в Алтайский государственный педагогический университет и получающими филологическое образование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егошина Н.Г. Социокультурная адаптация студентов-иностранцев средствами языкового образования // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №74-4. - Режим доступа:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-studentov-inostrantsev-sredstvami-yazykovogo-obrazovaniya> (дата обращения: 19.01.2024)).
2. Соколова Е.В. Языковая коммуникация и адаптация иностранных студентов в условиях российского вуза // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. №8 (100). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-kommunikatsiya-i-adaptatsiya-inostrannyh-studentov-v-usloviyah-rossiyskogo-vuza> (дата обращения: 19.03.2024)).
 3. Милосердова, Е. М. "Русский клуб" как метод лингвокультурной адаптации иностранных студентов в условиях языковой среды / Е. М. Милосердова, Т. В. Самородова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2021. — Т. 26, № 192. — С. 87-95.
 4. Социокультурная адаптация иностранных студентов в российских вузах: проблемы, решения, лучшие практики [Электронный ресурс] : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (8–9 декабря 2021 г.) / Пермский государственный национальный исследовательский университет. — Электронные данные. — Пермь, 2022. — 2,38 Мб ; 90 с. — Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Sociokulturnayaadaptaciya-inostrannyh-studentov-v-rossijskih-vuzah.pdf>.

Поступила в редакцию 20.03.2024г.

A.V. Tsynkalova

DIAGNOSTICS OF LINGUISTIC AND SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL SPACE

The article presents an analysis of the results of a sociological study of the adaptation process of foreign students of Philology at the Institute of Philology and Intercultural Communication. The relevance of this problem in the context of the involvement of Russian universities in international educational migration is substantiated. Based on the analysis of the results of the questionnaire, the main difficulties associated with inclusion in a new educational linguistic and socio-cultural environment are identified.

Keywords: international students, language and socio-cultural adaptation.

Цынкалова Анна Вячеславовна

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, РФ.
Студент.
E-mail: annazunkalowa@mail.ru

Tsynkalova Anna Vyacheslavovna

Altai State Pedagogical University,
Barnaul, Russian Federation.
Student.
E-mail: annazunkalowa@mail.ru

Винокурова Мария Анатольевна

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, РФ.
Доцент кафедры общего и русского языкознания
E-mail: vinokurova_ma@altspu.ru

Vinokurova Maria Anatolyevna

Altai State Pedagogical University,
Barnaul, Russian Federation.
Associate Professor of the Department of General and Russian Linguistics
E-mail: vinokurova_ma@altspu.ru